

**PERCEPCIÓN DEL DOCENTE SOBRE SU DESEMPEÑO
ANTE LOS CAMBIOS CURRICULARES**

Teacher's perception of their performance in the face of curricular changes

Adonías Julia Villa Calderón

Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0003-3785-5427>**Edwin Daniel Félix Benites**Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas, Perú.
edwinfelixbenites@gmail.com <https://orcid.org/0000-0001-8690-354X>**Jorge Augusto Gutiérrez Mendoza**

Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0002-8153-1350>**Olinda Suaña Díaz**

Universidad Nacional José María Arguedas. Andahuaylas, Perú.

 <https://orcid.org/0000-0001-9867-3251>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.1121918>**RESUMEN**

El presente estudio se desarrolló con el objetivo de analizar la percepción que los docentes tienen de su desempeño, en relación con los cambios curriculares. En cuanto a la metodología, esta se orientó al enfoque cualitativo bajo un diseño de estudio de caso; como técnica de recopilación se usó la entrevista. Como resultado, los docentes sienten que el constante cambio curricular les demanda mucho tiempo y menoscaba su voluntad para gestionar actividades, debido a diferencias sobre concepciones que entienden como adecuadas y que están sujetas a la educación tradicional. Como conclusiones se detectó que la percepción docente conlleva a una experiencia negativa que incide en su ejercicio profesional y se desarrolla en condiciones que les impiden participar de manera activa como gestores creativos del proceso de enseñanza. El valor principal del presente artículo es impulsar el seguimiento sobre el currículo como orientador del proceso educativo actual.

Palabras claves: Cambios; percepción; docente; desempeño; seguimiento curricular.

ABSTRACT

The present study was developed with the objective of analyzing the perception that teachers have of their performance in relation to curricular changes. As for the methodology, it was oriented to the qualitative approach under a case study design; the interview was used as a collection technique. As a result, teachers feel that the constant curricular change demands a lot of time and undermines their willingness to manage activities, due to differences in conceptions that they understand as adequate and that are subject to traditional education. As conclusions, it was detected that teachers' perception leads to a negative experience that affects their professional practice and develops in conditions that prevent them from actively participating as creative managers of the teaching process. The main value of this article is to promote the monitoring of the curriculum as a guideline for the current educational process.

Keywords: Changes; perception; teacher; performance; curricular monitoring.

INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se vienen suscitando una serie de transformaciones educativas basadas en el currículo, que buscan responder a las necesidades del estudiante de hoy. Herrera (2019) plantea que, tradicionalmente, la formación se había desarrollado con procesos repetitivos, memorísticos, así como conductistas, lo que demuestra que no responde a las necesidades sociales actuales. Para Palacios et al. (2020), desde el punto de vista crítico, se deben reformular las bases curriculares nacionales para disminuir la brecha de calidad y desigualdad socioeducativa en relación con las tendencias mercantilistas y privatizadoras.

A tal efecto, es preciso entender que la influencia que estos cambios han generado en los docentes hace necesario adoptar nuevos enfoques sobre su manera de planificar e incorporar nuevas estrategias, lo cual genera conflictos y resistencias conceptuales. Para Meroño y otros (2019), la percepción de los docentes demuestra la necesidad de una mayor formación ante los nuevos enfoques de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientados por competencias. En ese sentido, Araque y Araque (2022) sostienen que la aplicación de los cambios curriculares enfrenta diversos desafíos, por ejemplo, su dependencia a las opiniones de los docentes, la carencia de tiempo real y la burocratización del sistema de planificación curricular. Se considera que las estrategias deben ser aplicadas mediante una buena comunicación con los docentes; caso contrario, la aplicación de los cambios traería desmotivación y poco interés en enseñar (Ahumada y Sánchez, 2022).

Así bien, el presente estudio resulta relevante, debido a que permite esclarecer los efectos generados por los cambios curriculares, cuya

aplicación incide en el desempeño docente, y brinda información que permita adoptar estrategias en favor de la educación. Se plantea como objetivo identificar qué percepción tiene el docente sobre su desempeño frente a los cambios curriculares. Por lo tanto, la referencia teórica que sustenta la investigación se organiza en categorías conceptuales como percepción docente, cambios curriculares y desempeño docente.

En cuanto a la percepción se identifica a través de las expresiones lingüísticas, que se materializan en el discurso de los docentes que ejecutan el currículo cambiante en sus aulas. De acuerdo con Ayala (2020), una percepción viene a ser un hecho trascendental para la comprensión del comportamiento humano. Por lo tanto, conocer la percepción del docente es elemental para determinar el tipo de capacitación que requiere. Camacho (2022) afirma que los docentes tienen dificultades en el desarrollo del enfoque por competencias, debido a la falta de asimilación del nuevo paradigma, aunado a los cambios constantes de directrices. Lo anterior dificulta que el currículo sea gestionado de manera adecuada por el docente, quien también contrasta sus propias percepciones.

Aboagye y Yawson (2020) mencionan que un currículo, al cambiar, debe involucrar al docente en su proceso, de lo contrario, inicia su desmotivación laboral. Aquello se complementa con lo que señalan Estrada y Mamani (2020), quienes sostienen que un considerable número de docentes presenta dificultades para lograr un desempeño pertinente, por lo que es necesario realizar el acompañamiento pedagógico. Por su parte, Acosta y otros (2020) afirman que se han producido modificaciones con relación al currículo, la evaluación y la financiación. En consecuencia, se espera que, con base en la retroalimentación, las debilidades sean expuestas y canalizadas en el tiempo.

Por otro lado, Guevara y otros (2020) hacen hincapié en la importancia de valorar la capacidad de reacción del docente frente a las presiones y exigencias del entorno social para producir cambios en el plan curricular. Debido a ello, se debe considerar que las situaciones adversas pueden desembocar en estrés o sensación de rechazo en el docente. Por su parte, Domínguez (2022) complementa que diferentes prácticas de gestión normativa mal ejecutadas pueden provocar la ineficiencia del docente y, en consecuencia, rebajar el nivel de la enseñanza.

Por otro lado, es preciso destacar que, dentro de los cambios suscitados en el currículo, se encuentra la socialización como una de las competencias centrales que se plantea desarrollar. Asimismo, España y Viguera (2021) exponen que es importante estructurar un currículo vinculado con el ambiente social en el que se desenvuelve el alumno; de esta manera, se fomenta la creatividad y el razonamiento crítico, además de adecuarse a las distintas actividades que se realizarán con el tiempo.

En cuanto al desempeño docente, se refiere a las diversas prácticas que los docentes llevan a cabo. Al respecto, Álvarez (2020) sostiene que los docentes pueden evaluar y revisar las prácticas que realizan para lograr un adecuado proceso de aprendizaje a largo plazo. Además, de acuerdo con Espejo (2020), se debe entender que, en el marco de cualquier innovación, modificación o reforma de los documentos prescriptivos, el docente realiza propuestas que devienen en la formación de los estudiantes. En el mismo sentido, Vega (2020) afirma que el desempeño del docente se evalúa con el propósito de mejorar la calidad educativa del estudiante; para tal efecto, se estipulan parámetros funcionales en la gestión de la reforma educativa.

Por otro lado, Camacho (2022) establece que el desempeño docente

repercute de manera positiva, dependiendo de las variables curriculares que permiten su adecuación en el proceso de enseñanza. Sin embargo, de acuerdo con Alonso (2019), el docente tiene como base cualidades como la comunicación eficaz, la asertividad, el profesionalismo en su materia, la claridad explicativa, la escucha activa y la empatía. Aunado a ello, Posso y otros (2021) precisan que el docente actúa como un profesional autónomo que reflexiona críticamente sobre la práctica diaria, teniendo en cuenta tanto la propia tarea educativa como el contexto en que se lleva a cabo.

El presente estudio se sustenta, metodológicamente, en el mapeo epistémico (Deroncele y otros, 2021), ya que se centra en la adquisición de dimensiones que toman en consideración las experiencias, que tienen como punto interpretativo el contexto y sus variables (históricas, sociales y culturales) con las que se analice (Miranda y Ortiz, 2020). De esta manera, las interpretaciones sobre los cambios curriculares pasan a ser observadas a través del ambiente donde se esté desarrollando el proceso educativo.

El enfoque utilizado fue el cualitativo, debido a que el procedimiento abarca la participación de actores sociales, además de diferentes variables que permiten considerar nuevas fuentes de información (Guevara y otros, 2020). La configuración de la investigación cualitativa se estructura en la realidad social desarrollada a través de la interacción de diversos puntos de vista —de los alumnos, los profesores y la comunidad educativa—, y sugiere mejoras continuas (Cerrón, 2019).

Este enfoque requiere que se tome una posición epistemológica en la recopilación de datos (Ramírez y Arbesú, 2019). Asimismo, con respecto a la línea de tiempo, se destaca que el tipo de estudio es transversal, porque

centró su interés en conocer un fenómeno en un momento determinado. Los estudios transversales se basan en el análisis de una variable representativa para verificar su frecuencia en un tiempo específico (Cataldo y otros, 2019). A su vez, esta es una investigación explicativa, ya que mediante una codificación de los datos recabados se explica la influencia de un fenómeno para la revisión de resultados con base real (Ramos, 2020).

Es así que los instrumentos se construyeron en cuatro etapas: revisión de literatura e identificación de categorías; definición conceptual y derivación de interrogantes con base en los conceptos; revisión y precisión con el asesor, y el juicio de los expertos; y redacción de la guía de entrevista semiestructurada. Esto último, según Ríos (2019), se desarrolla con preguntas elaboradas en el momento de la conversación, utilizando una línea temática de base para la recopilación de datos.

También se aplicó la visualización de las competencias del docente en el aula durante la actuación curricular, para identificar algunas prácticas que muestren lo recabado en la entrevista y el análisis de los documentos de uso pedagógico. De acuerdo con Loayza (2020), esta es una práctica de investigación cualitativa que establece la recopilación de datos por diferentes formatos de entrevistas — en grupo, individuales, estructuradas, semiestructuradas, entre otros.

Finalmente, se analizaron los documentos que evidencian la actuación curricular del docente con base en sus percepciones. En ese aspecto, García (2019) afirma que el método comparativo constante se forma por el estudio empírico y su relación con la teoría fundamentada; de esta forma, el investigador puede analizar e interpretar las variables de estudio. Se alcanzan las comparaciones constantes a través de la relación entre el uso de la teoría para analizar los datos

que se recopilaron en un momento determinado.

La gestión de los datos se realizó a través del soporte informático ATLAS.ti, lo que permitió recurrir a los datos las veces necesarias para su análisis, comparaciones e identificación de semejanzas y diferencias. Las entrevistas semiestructuradas, documentos de los docentes y observaciones recogidas en cuadernos de campo se ingresaron al *software* y se agruparon por categorías y subcategorías, formando esquemas de conceptos para recuperarlos y enlazarlos en la discusión. Finalmente, el objeto de estudio alcanzó la lógica cualitativa a través de la triangulación que unió los argumentos teóricos, la revisión de literatura y los antecedentes para generar conceptualizaciones lógicas como resultado, tal y como se puede observar en la Figura 1.

Figura 1: Análisis de información, sincronización y discusión de la teoría y antecedentes de investigación

El muestreo cualitativo fue intencional. Se seleccionaron 8 docentes que permanecieron en el aula durante las etapas de implementación de los cambios curriculares 2005, 2009 y 2016, de un total de 160 docentes del área de comunicación, con 1 a 35 años de servicio, que, además, cuen-

tan con potencial de entrega de información. De ellos, 6 participaron en la investigación y 2 permitieron la validación de instrumentos.

Al respecto, Hernández y Carpio (2019) destacan que el tipo de muestreo cualitativo intencional permite hallar con precisión grupos aparentemente típicos, lo cual otorga objetividad a la investigación. A su vez, considera la subjetividad de los participantes, cuida su anonimato y la información recabada tiene confidencialidad; por lo tanto, se pidió el consentimiento informado de los participantes para aplicar la entrevista y así recabar sus documentos de planificación e ingreso a sus aulas.

En la investigación cualitativa es necesaria la creación de categorías en las que la validación de las conclusiones se logra por medio de la interacción, el diálogo y la vivencia, que se van concretando mediante consensos originados a partir del ejercicio en los procesos de observación, reflexión y diálogo (Palacios y otros, 2020). La Tabla 1 detalla categorías en tres columnas: la primera muestra la categoría general, mientras que la segunda muestra las subcategorías que emergieron al analizar los datos

Tabla 1: Categorías y subcategorías de estudio

Categorías emergentes	Subcategorías
Categoría 1: Cambios curriculares	1.1 Percepción del docente 1.2 Cambios curriculares 1.3 Ejecución del currículo
Categoría 2: Desempeño docente	2.1. Formación inicial 2.2. Cambios curriculares en el desempeño docente 2.3. Reflexiones de la práctica pedagógica

DESARROLLO

Resultados

En este apartado se destacan los resultados hallados, los cuales surgen de las categorías y subcategorías que emergieron en la investigación. En este sentido, los datos obtenidos mediante la aplicación de la entrevista se transcribieron en el formato Word, posteriormente haciendo uso del software Atlas ti. Las sesiones planeadas y el registro de observación registradas en el cuaderno de campo, se incluyeron en el programa. Seguidamente, fueron codificadas las observaciones memorísticas partiendo de los procesos, indicadores y de los incidentes y eventos que formularon los entrevistados, registrándoles en el margen lateral respectivo

para ejecutar una categorización abierta. Finaliza con la agrupación de las categorías y subcategorías identificándose las diferencias, semejanzas y constancias que existen entre estas, denominada categorización axial. En la figura 2 se presenta la forma gráfica los resultados generados.

Figura 2. Datos asociados a influencia del cambio curricular en el desempeño docente. Tomado del organizador de datos del programa Atlas ti.

Como parte de este proceso, los datos analizados fueron la base del proceso de triangulación según una lógica cualitativa con el fin de profundizar en el tema de estudio. Para ello, se llevaron a cabo cruces entre la información proporcionada por los en-

cuestados, evidencias de sesiones de aprendizaje registradas en diarios de campo y el resultado del análisis documental. Al analizar sincrónicamente la composición cualitativa de los datos, se combinaron con la estructura de discusión teórica del marco y los antecedentes de investigación para formar un nuevo concepto teórico, lo cual se detalla a continuación.

Cambios curriculares

En esta categoría se muestran los resultados en relación con la percepción y concepción docente sobre los cambios curriculares, en su ejercicio y en relación con los estudiantes a su cargo. De acuerdo a los resultados obtenidos, el docente considera que el cambio curricular es impuesto desde niveles de mando superiores, lo cual desmerece su labor, no atiende sus necesidades, pero impone mayores exigencias. En consecuencia, su participación en la implementación es distante, y deja de lado su verdadero rol.

Percepción del docente

En la entrevista realizada a los participantes aparecen afirmaciones que muestran el rol del docente como ejecutor de planes y programas, donde, desde su perspectiva, es ajeno a sus intereses pedagógicos. En los procesos de implementación, el docente siente que la presencia de este documento prescriptor es contraproducente a su voluntad y profesionalismo. De lo aportado, se infiere que el currículo no es el recurso que guía el trabajo pedagógico del docente desde una posición más creativa; al contrario, este se le impone y, desde su percepción, se prescribe sin tomar en cuenta su actuación.

Otro hallazgo se concentra en el cambio curricular, que aparecen como prescripciones que nunca consideran el rol que desempeña el docente. El responsable de la implementación, más bien, va en detrimento de su voluntad, y es contraproducente a su profesionalismo y experiencia, lo cual

genera escepticismo para considerar al currículo y sus cambios provechosos para la educación. Los testimonios de los participantes muestran que, pese a ser ellos el eje de todo desarrollo curricular, su actuar se basa, en mayor medida, en su experiencia.

El cambio, desde su percepción, alcanza también al nivel de formación de los docentes, cuyos logros dan sentido a la ejecución curricular, y esta a su vez garantiza su desempeño. La lógica de un cambio genera conflictos si no existe un objetivo claro, y el constante cambio hace difícil la comprensión de su ejercicio. Al no entender, el docente tiene que esforzarse por sí mismo, hecho que plasma una crítica concisa ante los cambios.

Ejecución del currículo

La perspectiva de un cambio curricular es la innovación del proceso de enseñanza para beneficio del estudiante. Sin embargo, este objetivo, desde la perspectiva docente, es perjudicial. El participante manifiesta este testimonio a partir del análisis de su situación en el aula, donde ingresa a una etapa de aprendizaje debido a cada cambio curricular; al experimentar con el estudiante, este documento no responde a sus necesidades académicas.

De lo anterior se resalta también la experiencia docente que valida su comprensión curricular durante la atención a los estudiantes, y al no lograr la comprensión total de este, pierde la oportunidad de brindar aprendizajes pertinentes. Esta realidad conlleva a la frustración en los procesos de mediación curricular.

Desempeño docente

Esta categoría muestra los resultados que permiten explicar la percepción del docente, a partir del análisis de su formación inicial y las reflexiones de su práctica pedagógica en un entorno de cambio del currículo que incide en su desempeño.

Formación inicial

Cuando el docente observa cambios constantes en el currículo, recurre a su formación inicial para afrontarlos. En este apartado, se señala que los participantes obtuvieron su licencia para la docencia en el 2005; por ello, fueron afectados por diversos cambios en tres etapas marcadas. Así, las perspectivas basadas en su formación inicial son relevantes para analizar el reto de acomodar sus concepciones a los cambios. Para los docentes, su formación inicial resulta trascendente para enfrentar los cambios curriculares.

La incongruencia detectada en su formación y el requerimiento de su desempeño, aparecen mediante la reflexión de su práctica, entendida esta como una configuración que relaciona su formación inicial con la nueva experiencia que adquiere. Estos aspectos marcan su desempeño frente a los cambios curriculares que se le imponen, siendo aquellos los que priorizan la ejecución de la normativa curricular antes de alcanzar los aprendizajes determinados.

Cambios curriculares en el desempeño docente

Con base en la información presentada, se obtuvo que el currículo emite un razonamiento crítico sobre el lenguaje, basado en ejercicios aislados de categorías lingüísticas que no aportan críticas sobre fenómenos textuales. De esta forma, el participante no toma en cuenta lo planificado y no ejecuta acciones concretas.

En consecuencia, la abstracción y sobresaturación de conceptos, como se observa en el siguiente fragmento documental de las sesiones de aprendizaje aplicadas en el aula, muestra también dificultades para tener una planificación adecuada. El cartel en elementos del currículo del 2017 (Currículo Nacional de la Educación Básica) y el Diseño Curricular de la Educación Básica Regular de 2009, los mismos que no se integran para realizar las actividades. En la tabla 2, se aprecian los aspectos curriculares que son considerados en la planificación.

Tabla 2.

Aspectos curriculares considerados en la planificación

Cartel de aprendizajes esperados			
Competencias/ capacidades	Desempeños	Evidencia de aprendizaje	Instrumentos de evaluación
Escribe diversos tipos de textos en lengua materna. Adecúa el texto a la situación comunicativa.	Adecúa el texto a la situación comunicativa considerando el propósito. Escribe textos de forma coherente y cohesionada.	Realiza con sus pares las actividades propuestas en el contenido temático.	Lista de cotejo
Enfoque transversal	Valor	Actitudes que suponen	
Búsqueda de la excelencia.	Superación personal.	Disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias.	

Fuente: Fragmento de elaboración propia con base en el análisis

documental de las planificaciones de sesiones de aprendizaje.

De lo afirmado, se infiere la postura que toma el docente frente a la ejecución curricular, a la que considera como un documento difícil de comprender y aplicar. La integración de los componentes de una planificación basada en el currículo no facilita en el docente la unión de elementos que promuevan aprendizajes en sus estudiantes, algo que opaca el desarrollo de su creatividad. Un hecho más que se suma a la dificultad que le genera el haber sido formado para un contexto educativo distinto al que enfrenta actualmente. De la misma forma, los cambios curriculares se aplican mediante estrategias de apoyo para el desarrollo del desempeño docente.

Reflexiones de la práctica pedagógica

Los docentes parten de su motivación intrínseca para afrontar los diversos cambios; esto trajo resultados óptimos y una perspectiva de mejora formativa. Los participantes resaltan este enfoque de autorrealización, apelando a cursos virtuales, trabajo en pares y estudio de hechos curriculares. De este modo, los docentes no se quedan en el plano de sus percepciones esperando que otros solucionen sus dificultades; por el contrario, partiendo de su motivación, buscan revertir los problemas, a fin de garantizar su formación y, por lo tanto, comprenden que su desempeño debe acomodar sus concepciones del currículo a medida que va cambiando.

A partir de los resultados presentados, se establece la discusión por cada una de las categorías definidas en el presente artículo, en cuyos resultados se observan claros contrastes con las políticas educativas que mantienen la iniciativa sobre los cambios curriculares. Así bien, en un primer acercamiento, se destaca el currículo como documento rector de toda política educativa que pretende ser implementada de manera participativa y comprometida por los docentes, a fin de lograr sus propósitos.

Sin embargo, ya que sus cambios son recurrentes, se perciben como documentos frustrantes que influyen en la intención de mantener la iniciativa y continuidad hacia un modo congruente de trabajo.

Discusión de resultados

Es preciso destacar que la percepción es un hecho fundamental para el desempeño docente; sin embargo, las dificultades observadas pueden ser superadas desde la motivación intrínseca basada en la responsabilidad de enseñar por parte de los docentes, quienes tienen el objetivo de hacer frente a cada cambio curricular que se les presenta. Al respecto, Castañeda (2021) manifiesta que el desarrollo de la creatividad, el compromiso y la personalidad del docente para generar procesos de aprendizaje es indispensable; y son sostenibles en el tiempo cuando parte desde su interiorización.

Otro hallazgo en esta categoría es la actuación curricular del docente desde su práctica cotidiana, la cual no necesariamente considera el currículo y sus cambios. El detenerse en el análisis de cada proceso de reforma se toma en cuenta como una pérdida de energía y tiempo, considerando la sobrecarga de tareas administrativas. De acuerdo a Córdor y Remache (2019), esta sobrecarga se genera debido a la constante asistencia a reuniones, formaciones, repasos y preparación de actividades para los programas de la institución. Por lo tanto, los docentes utilizan demasiado tiempo para aprender y seguir los diversos cambios curriculares; por lo cual es pertinente la elaboración de estrategias para regular las horas administrativas del docente.

Para Espejo y otros (2020), los docentes deben ser activos en procesos de rediseño curricular a pesar del poco tiempo del que disponen, ya que es crucial que aporten desde la experiencia en el actuar pedagógico. Herrera (2019), a su vez, señala que

es necesario reducir la separación, claramente presente, entre la teoría y la práctica, y entre la investigación y la aplicación, especialmente en los procesos formativos de los docentes.

En referencia a la ejecución del currículo, Contreras y otros (2019) señalan que muchos docentes que suelen exigir una capacitación adecuada y la dotación de recursos no se involucran en el desarrollo curricular. En contraste, acerca de esta posibilidad transformadora, Espejo y otros (2020) mencionan que los docentes que se involucran con las diversas etapas del proceso llegan a generar comprensiones que les producen cambios de perspectivas. Por lo tanto, es posible el cambio de perspectivas para los docentes que logran involucrarse.

De igual forma, la actuación curricular del docente aparece como una forma de cumplir deberes, mas no como una forma de mejorar las competencias de los estudiantes. Esto, según Espejo y otros (2020), es un aspecto que, desde la percepción docente, ocurre porque su actuación se basa en una práctica arraigada, la cual, a comparación de los nuevos planteamientos del currículo dado en periodos de tiempo consecutivos, sí garantiza su labor y direcciona el propósito de aprendizaje en el cual se basa el trabajo en el aula.

Por otro lado, es preciso entender que uno de los factores del desempeño que inciden en la perspectiva docente del cambio curricular es su formación inicial, la cual no tiene el suficiente soporte para comprender las diversas reformas y ponerlas en práctica. En relación con ello, Carrillo y Martínez (2021) plantean que las percepciones de los docentes en relación con la aplicación ponen al descubierto la variedad de miradas que plantea la dificultad de lograr la construcción de un nuevo paradigma curricular.

En cuanto a la percepción docente, y de acuerdo a lo recabado, los

cambios curriculares son mal percibidos y no solo afectan su labor, sino que, según Zambrano y otros (2020), conllevan a la desatención de las necesidades del estudiante. Esto dificulta la integración en el docente como mediador entre el estudiante y sus procesos de aprendizaje, situación que puede ser resuelta a partir de un adecuado acompañamiento pedagógico.

Se destaca una gran debilidad frente al deber de alcanzar una gestión curricular creativa que promueva el trabajo en equipo, por lo que se debe validar la experiencia para seguir aprendiendo, como un anhelo docente estrechamente relacionado con su formación. Por lo tanto, para Espejo y otros (2020), las instancias generadoras de políticas educativas deben tomar en cuenta el acompañamiento de la práctica pedagógica de manera constante, a fin de garantizar la implementación curricular de manera efectiva.

Es importante reflexionar sobre la práctica pedagógica. En ese punto, el diseño curricular es un elemento que influye en los procesos de las instituciones educativas. Tal efecto sirve de guía para desarrollar las actividades pedagógicas y administrativas por el docente, estableciendo formas de implementación que varían de acuerdo al contexto en el que se aplican (Zambrano y otros, 2020), a las necesidades educativas de los estudiantes y al ejercicio docente.

Así bien, dentro de las estrategias para mejorar las prácticas pedagógicas se encuentran las mesas de trabajo, las cuales transforman las percepciones sobre la participación de los estudiantes. De acuerdo a Reyes (2020), la experiencia en estos procesos se convierte, para algunos profesores, en una oportunidad de reflexionar a profundidad sobre la propia práctica docente, con lo que se busca contribuir a la búsqueda de alternativas para el logro de los propósitos educativos y la innovación. De

igual modo, según Carrillo y Martínez (2021), es necesario destacar el rol que desempeñan los docentes como actores fundamentales en la interpretación, análisis crítico del significado de las políticas curriculares institucionales y de su desarrollo, para que estos se orienten a transformaciones que tengan un impacto significativo en los procesos formativos.

CONCLUSIÓN

Las aplicaciones de los cambios del currículo dificultan la labor del docente, lo cual conlleva a que sus acciones se basen en prácticas tradicionales que traen consigo desde su formación inicial, que no brindan soporte para nuevos enfoques educativos.

Es importante asumir que el cambio curricular es un proceso dinámico permanente, que requiere de la participación comprometida del docente, lo que permitirá que el estudiante desarrolle adecuadamente sus competencias. En este sentido, la percepción docente ocupa un espacio fundamental para toda implementación curricular; por lo tanto, las políticas curriculares deben tomar en cuenta su participación a partir de la experiencia validada en el aula.

Finalmente, las limitaciones del presente estudio se dirigen a la dificultad para contrastar la información otorgada por los docentes entrevistados. A su vez, el corte de tiempo impidió conocer cambios que pudieron darse en la percepción de su rendimiento; asimismo, se desconocen sus factores originarios. Pese a ello, el estudio representa un aporte significativo en el tema educativo, debido a que los cambios curriculares son utilizados como herramientas de debate en el proceso de enseñanza.

REFERENCIAS

ABOAGYE, Emmanuel y YAWSON, Joseph. (2020). Teachers' perception of the new educational curriculum in

Ghana. *African Educational Research Journal*, Vol. 8, No. 1, pp. 6-12.

AHUMADA, Víctor y SÁNCHEZ, Alex. (2022). Resistencia al Cambio de los Docentes de un Instituto de Educación Superior Pedagógico Privado de Lima frente al Proceso de Licenciamiento Institucional. *Revista Electrónica En Educación y Pedagogía*, Vol. 10, No. 6, pp. 152-166.

ALONSO, Pilar. (2019). Evaluación del desempeño docente o pedagogía. *Perfiles Educativos*, Vol. 40, No. 164, pp. 65-81.

ÁLVAREZ, Guiliانا. (2020). Evaluación del desempeño docente en Instituciones Educativas Públicas. *EDUSER*, Vol. 7, No. 1, pp. 32-40.

ARAQUE, Clara y ARAQUE, Belcy. (2022). Docencia, práctica educativa y cambios curriculares. Un todo complejo y retador. *Aibi revista de investigación, administración e ingeniería*, Vol. 10, No. 1, pp. 93-99.

AYALA, Carlos. (2020). Intercultural competences: Impacts of the workshop "communicating" on intercultural sensitivity of university teachers. *Revista Electronica Educare*, Vol. 24, No. 3, pp. 1-17.

CAMACHO, Irving. (2022). El Desempeño Docente y su Implicación en la Enseñanza Teaching Performance and its Implication in Teaching. *Revista de Formación Estratégica*, Vol. 6, No. 2, pp. 105-120.

CARDONA, Juan, VELÁSQUEZ, José, CATAÑO, Diego, BOTERO, María, RICO, John y JARAMILLO Rodrigo. (2020). Política educativa en Colombia: cambios y reestructuraciones desde los ochenta hasta el inicio del nuevo siglo. *Brazilian Journal of Development*, Vol. 6. No. 5, pp. 26793-26809.

CARRILLO, María y BENAVIDEZ, Benigno. (2021). Percepciones de docentes sobre la flexibilidad curricular: un estudio de caso. *Revista Educación*, 137-154.

CASTAÑEDA, Doris. (2021). Modelo de gestión del talento humano por motivación intrínseca para el desempeño profesional de los docentes. *Sinergias Educativas*, Vol. 6, No. 2.

CATALDO, Ricardo., ARANCIBIA, Marcelo, STOJANOVA, Jana y PAPUZINSKI, Cristian. (2019). Conceptos generales en bioestadística y epidemiología clínica: estudios observacionales con diseños transversal y ecológico. *In Medwave*, Vol. 19, No. 8.

CELIS Adriana. (2022). Managerial practices as a cause of teacher discomfort in Higher Education. ES-COMP-IPN case. VISUAL Review. *International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*, Vol. 10, No. 4.

CERRÓN, Waldemar. (2019). La investigación cualitativa en educación. *Horizonte de La Ciencia*, Vol. 9, No. 17.

CÓNDOR, Beatriz y REMACHE, Manuel. (2019). La evaluación al desempeño directivo y docente como una oportunidad para mejorar la calidad educativa. *Cátedra*, Vol. 2, No. 1, pp. 116-131.

CONTRERAS, Onofre, GONZÁLEZ, Irena, y GIL, Pedro. (2019). The difficulty of implementing teaching-based competencies in Spain. *Education Policy Analysis Archives*, Vol. 27, No. 121. Pp-1-24

DERONCELE, Angel, GROSS, Ramiro y MEDINA, Patricia (2021). El mapeo epistémico: herramienta esencial en la práctica investigativa. *Revista Universidad y Sociedad*, Vol. 13, No. 3, pp. 172-188.

ESPAÑA, Yolanda y VIGUERAS, José. (2021). Artículo Original Curricular Planning in Innovation: An Essential Element in the Educational Process. *Revista Cubana de Educación Superior*, Vol. 40, No. 1. Pp.1-17.

ESPEJO, Roberto, ROMO, Verónica y CÁRDENAS, Karín. (2020). Desarrollo docente y diseño curricular

en educación superior: Una sinergia necesaria para mejorar la calidad de la educación. *Estudios Pedagógicos*, Vol. 46, No. 2, pp. 7-23.

GARCÍA, Pablo D. (2019). El método comparativo constante y sus potencialidades para el estudio de políticas educativas para la escuela secundaria en Latinoamérica. *Revista Latinoamericana de Educación Comparada*, Vol. 10, No. 15, pp. 27-43.

GUEVARA, Gladys, VERDESOTO, Alexis y CASTRO, Nelly. (2020). Metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, Vol. 4, No. 3, pp. 163-173.

HERNÁNDEZ, Carlos y CARPIO, Natalia. (2019). Introducción a los tipos de muestreo. *Alerta Revista Científica Del Instituto Nacional de Salud*, Vol. 2, No. 1, pp. 75-79.

HERRERA, Jhan. (2019). Formación docente a nivel de postgrado en Latinoamérica. *Cultura Educación y Sociedad*, Vol. 10, No. 2, pp. 97-108.

LOAYZA, Edwar. (2020). La investigación cualitativa en Ciencias Humanas y Educación. Criterios para elaborar artículos científicos. *EDUCARE ET COMUNICARE: Revista de Investigación de La Facultad de Humanidades*, Vol. 8, No. 2, pp.56-66.

ZAMBRANO, José, BRAVO, María, ZAMBRANO, Henry y BASURTO, Manuel. (2020). Diseño curricular como factor determinante para mejorar la calidad educativa en educación secundaria del Ecuador. *Dominio de las Ciencias*, Vol. 6, No. 3, pp. 261-275.

MEROÑO, Lourdes, CALDERÓN, Antonio, ARIAS, José, y MÉNDEZ, Antonio. (2019). Modelo de predicción para la inclusión de las competencias en el currículo de educación primaria según la percepción del profesorado de la Región de Murcia. *Cultura y Educación*, Vol. 31, No.1, pp.31-66.

MIRANDA, Sorangela y ORTIZ, Jorge. (2020). Los paradigmas de la in-

vestigación: un acercamiento teórico para reflexionar desde el campo de la investigación educativa. *RIDE Revista Iberoamericana Para La Investigación y El Desarrollo Educativo*, Vol. 11, No. 21. Pp. 1-18.

PALACIOS Diego, HIDALGO Felipe, SUAREZ Noemi y SAAVEDRA Paulina. (2020). A critical review of educational policies in the neoliberal era: The Chilean case. *Cadernos de Pesquisa*, Vol. 50, No. 175, pp. 30-54.

POSSO, Richars, PEREIRA, Martha, PAZ, Bertha y ROSERO, Milton. (2021). Educational management: Key factor in the implementation of the physical education curriculum. *Revista Venezolana de Gerencia*, Vol. 26, No. 5, pp. 232-247.

RAMÍREZ, Angélica y ARBESÚ, María. (2019). El objeto de conocimiento en la investigación cualitativa: un asunto epistemológico. *Enfermería Universitaria*, Vol. 16, No. 4. Pp. 424-435

RAMOS, Carlos. (2020). Alcances de una investigación. *CienciaAmérica*, Vol. 9, No. 3, pp. 1-6.

REYES, Alejandro. (2020). Adolescentes, formación ciudadana y participación: una reflexión desde la escuela secundaria. *Revista Política y Cultura*, Vol. 53, No. 1, pp. 131-153.

RÍOS, Karla M. (2019). La entrevista semi-estructurada y las fallas en la estructura. La revisión del método desde una psicología crítica y como una crítica a la psicología. *Caleidoscopio. Revista Semestral de Ciencias Sociales y Humanidades*, Vol. 23, No.41. Pp. 65-91.

VEGA, Luz. (2020). Gestión educativa y su relación con el desempeño docente. *Ciencia y Educación*, Vol. 1, No.2, pp.18-28.